

UCHINCHI SINIF ONA TILI KURSIDA OT SO‘Z TURKUMINING O‘RGATILISHIDAGI IZCHILLIK

Norkulova Dilorom Oybekovna

BuxDU Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada uchinchi sinf ona tili kursida ot so‘z turkumining o‘tilishidagi izchillik yoritib berildi. Buning uchun 3- sinf ona tili darsligidagi ot so‘z turkumiga oid mavzularga ahamiyat qaratildi.

Kalit so‘zlar: ot so‘z turkumi, ko‘plik shakli, birlik shakli, ot yasovchi qo‘shimchalar

Ma‘lumki, ot so‘z turkumi hozirda amaldan chiqarilgan birinchi-ikkinchi sinf ona tili darsligida amaliy jihatdan o‘rgatilishi nazarda tutilgan, ya‘ni o‘quvchilar ot so‘z turkumi dastavval atamasiz tarzda, shaxs va narsaning nomini bildiruvchi so‘zlar sifatida o‘rgatiladi. Uchinchi sinfga kelib o‘quvchilarga shaxs va narsaning nomini bildiruvchi so‘zlar ot so‘z turkumiga oid so‘zlar ekanligi tushuntiriladi.

3- sinf ona tili darsligiga ko‘ra, „ot so‘z turkumi“ tushunchasini qoida orqali nomlashdan avval darslikdagi ikkita mashq bajariladi. Birinchi mashq tarkibida nima? so‘rog‘iga javob bo‘lgan so‘zlarni topish so‘ralgan bo‘lsa, ikkinchi mashqda matn tarkibidagi kim? va nima? so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlarni topish so‘raladi. O‘quvchi kim? so‘rog‘iga javob bo‘luvchi so‘zlar bilan nima? so‘rog‘iga javob bo‘ladigan so‘zlarni farqlaganidan keyin bu ikkala so‘roqqa javob bo‘luvchi so‘zlar ot so‘z turkumiga mansubligi qoida orqali xulosalanadi. Bu orqali o‘quvchilar avval tushunchaning mohiyatini anglab, keyin tushunchaga oid fikrlarni xulosalash asnosida tushunchaga nom berishni o‘rganadilar.

Darslikdagi keyingi mavzu tarkibida shaxs nomini bildirgan otlar kim? so‘rog‘iga narsa nomini bildirgan otlar nima? so‘rog‘iga javob bo‘lishini o‘quvchilarga qoida asosida o‘rgatish maqsadida, qoida avvalida shaxslarni bildiruvchi otlar, kishilarni bildiruvchi otlar, transport vositalari va tabiat hodisalarini bildiruvchi otlarni topishga oid mashq bajartiriladi. Bundan ko‘zlangan maqsad o‘quvchi ot so‘z turkumiga oid ma‘naviy guruhlarni anglashi, ot so‘z turkumi o‘z tarkibida nimani nomlab kelishiga ko‘ra tarmoqlanishini tushunishidir. Ot so‘z turkumining ichki ma‘naviy guruhlari mazmuni ochib berilgach, qoida asosida fikr xulosalanadi:

•Shaxs nomini bildirgan otlar kim? so‘rog‘iga javob bo‘ladi. Narsalar nomini (hayvonlarni, turli hodisalarini) bildirgan otlar nima? so‘rog‘iga javob bo‘ladi.

Otlar bildirgan tushunchasi va savollariga oid besh dars davomida mashqlar bajariladi, bilimlar mustahkamlanib borilib, quyidagi kabi mashq bajariladi:

222-mashq nuqtalar o‘rniga har bir qatordagi otlarning umumiy nomini bildiradigan so‘zlarni quyib yozing

Choynak, piyola, stakan---

Choy, qand, sariyog‘-----

Ruchka, qalam, chizgich---

Do‘ppi, palto, ko‘ylak---

Foydalanish uchun so‘zlar: o‘quv qurollari, idishlar, kiyimlar, oziq-ovqatlar

Shundan so‘ng o‘quvchilarga,, otlarda birlik va ko‘plik’’ mavzusi o‘tiladi.

Mavzu davomida dastavval mashq bajariladi. Mashqga ko‘ra tarkibida bir so‘z ikki gap tarkibida birlik va ko‘plik shaklida berilgan bo‘lib, o‘quvchilar savol berish orqali bir so‘zning ikki shaklini ma‘naviy jihatdan anglashadi. Ayni shu jarayonda o‘quvchilarga otlar birlik va ko‘plikda qo‘llanishi, otning ko‘plik shakli -lar qo‘shimchasi bilan ifodalanishi aytib o‘tiladi. Ko‘plik shaklidagi otni hosil qilish uchun birlik shaklidagi otga –lar qo‘shimchasi qo‘shilishi tushuntiriladi. Shu bilan birga -lar qo‘shimchasiga oid orfografik bilimlar berib boriladi. Darslikdagi qoida quyidagicha:

- Otlar birlik shaklida (o‘quvchi, bulbul) va ko‘plik shaklida (o‘quvchilar, bulbullar) qo‘llanadi. Birlikdagi otlar kim? yoki nima? so‘rog‘iga, ko‘plikdagi otlar kimlar? yoki nimalar? so‘rog‘iga javob bo‘ladi.

-lar qo‘shimchasi birlikdagi otdan ko‘plikdagi otni hosil qiladi.

- Ot tarkibida kelgan –lar qo‘shimchasi so‘zlashuvda ba‘zan –la tarzida aytiladi, ammo doim –lar yoziladi.

Uchinchi sinf o‘quvchilariga birlik shaklida qo‘llanib, ko‘plik ma‘nosini anglatuvchi qo‘shin, armiya, xalq kabi so‘zlarga alohida e‘tibor qaratib o‘tilmaydi. O‘quvchi savol bergan hollarda esa qisqacha ma‘lumot beriladi.

Uchinchi sinf ona tili kursida o‘tiluvchi va o‘quvchilar lug‘atining boyishiga sabab bo‘luvchi yana bir mavzu mavjud bo‘lib, bu,,Ot yasovchi qo‘shimchalar’’ deb nomlanadi. Ot yasovchi qo‘shimchalar mavzusida berilgan boshqa tushunchalar singari bu tushuncha ham mazmun yaxshi anglanishi uchun avval mashqni bajarish, mashqdan anglashilgan fikrlarni qoida orqali xulosalash asosida beriladi.

Uchinchi sinf ona tili kursida ot yasovchi qo‘shimchalardan -chi, -kor, -dosh, -loq o‘rgatilib, -chi, -kor, -dosh qo‘shimchalari shaxs ma‘nosini, -zor, -loq qo‘shimchalari o‘rin ma‘nosini anglatishi tushuntirib o‘tiladi. Mavzu davomida ot yasovchi qo‘shimchalarga oid quyidagi ko‘rinishda mashqlar berib o‘tilgan:

247- mashq. Yozing. Ot yasovchi qo‘shimchalarni belgilang.

1.O‘yinchi, surnaychi, betonchi, kutubxonachi

2.Binokor, bastakor, paxtakor, pillakor

3.Chamanzor, bug‘doyzor, yong‘oqzor

4. O‘tloq, toshloq

Ot mavzusidan berilgan tushunchalarni mustahkamlash maqsadida uch dars davomida o'quvchi bilan birgalikda mashqlar bajariladi, shu bilan uchinchi sinfga mo'ljallangan ot so'z turkumiga oid tushunchalar yakunlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, barcha sohada reja asosida ish ko'rish yaxshi samara bergani singari ona tili kursida ot so'z turkumini reja asosida, izchillik bilan o'rgatish o'quvchi mavzuni yaxshi o'zlashtirishiga, dars to'g'ri tashkil etilishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh. Ona tili (3-sinf darsligi). – T.: “O'qituvchi”, 2019.
2. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009.
3. Hamroyev A.R., Po'lotova Y.A. Ona tili oqitish metodikasi. –B.: “Durdona”, 2021.
4. Hamroyev A. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. –Buxoro.
5. Hamroyev M. Ona tilidan ma'ruzalar majmuasi. – T., 2007.

